

Stručno izvješće br. 63.8.v2 Naručitelj: Irena i Philippe Pascal Michel Giovinazzo

Giuseppe Savà

OMIŠ, ZGRADA NA POLJIČKOM TRGU 2

NACRT PROJEKTA IZ 1861

RESTAURATORSKO KONZERVATORSKI ELABORAT

Split, 20/1/2020

Progetto di restaurazione in
DOMVS FRANCISCI
MDCXXV

DOMVS FRANCISCI

MDCXXV

NACRT PROJEKTA IZ 1861, PREUREĐENJA KUĆE DOMVS FRANCISCI U OMIŠU

Usporedbom nacrtu moguće je, uz ostale nalaze sagledati arhitektonsko stanje u kojem se kuća nalazila e u tom razdoblju. Kuća je prema sadržaju kamenog natpisa sa pročelja nastala 1625. godine, današnje arhitektonsko stanje i dispozicija prostorija ne odgovara ranijem ni izvornom, što osim ostalih nalaza potvrđuje i nacrt iz 1861. godine.

konzervator-restaurator

Giuseppe i Zrinka Savà

s dopuštenjem Ministarstva kulture RH za

1. Štafelajno slikarstvo 2. Polikromiranu skulpturu 3. Štuko 4. Zidno slikarstvo

Kranjčevićeva 1, 21000, Split

+385 98 716612, pepi70@me.com

www.Art-Dossier.com

Split, 20/1/2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3758804>

SADRŽAJ

IDENTIFIKACIJSKI PODACI	3
OPIS NACRTA IZ 1861 GODINE.....	4
Naslov nacrt.....	5
Sadržaj nacrt.....	5
Oznake u nacrtu.....	6
Stanje nacrt.....	7
Mjerne jedinice iz nacrt.....	7
nacrt.....	8
ZAKLJUČAK	10
PREGRADNI ZIDOVI.....	11
PROZORI.....	11
DIMNJAK	12
LUMINARI	12
KROVIŠTE	12
STUBIŠTE	13
Vizualizacije i usporedbe	15
USPOREDBA S NACRTNIM POGLEDOM NA JUŽNO PROČELJE.....	15
USPOREDBA S PTIČJIM POGLEDOM SA JUGOZAPADA	16
USPOREDBA S PTIČJIM POGLEDOM SA JUGOISTOKA.....	17
USPOREDBA S PTIČJIM POGLEDOM SA SJEVEROISTOKA.....	18
USPOREDBA S PTIČJIM POGLEDOM SA SJEVEROZAPADA	19
USPOREDBA S POGLEDOM SA JUGOZAPADA.....	20
USPOREDBA S POGLEDOM SA JUGOZAPADA BEZ ZIDOVA PROČELJA	21
USPOREDBA S POGLEDOM SA SJEVERA BEZ ZIDOVA PROČELJA.....	22

IDENTIFIKACIJSKI PODACI

Dokument Stručno izvješće br. 63.8.v2

Projekt Nacrt projekta iz 1861, preuređenja kuće Domvs Francisci u Omišu

Kratki naziv NACRT PROJEKTA IZ 1861

Dio projekta Istražni radovi i restauratorsko-konzervatorski elaborat
za kuću Domvs Francisci u Omišu

Strukovno područje Arhitektura i graditeljstvo

Karakter radova Restauratorsko konzervatorski elaborat

Predmet Uokvireni nacrt

Autor Celeghm

Doba izrade 1861. godina

Materijal izrade papir, tuš

Stil izrade Tehnički crtež

Tehnika izrade Tehničko crtanje i projektiranje

Dimenzije 55,5x43cm

Lokalitet Omiš, Zgrada na Poljičkom trgu 2

Oznaka zaštite RST-1001-1978

Nadležnost Konzervatorski odjel u Splitu, Zrinka Radunić

Pravni status Zaštićeno kulturno dobro

Vrsta Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno

Klasifikacija Profana graditeljska baština

Naručitelj Irena i Philippe Pascal Michel Giovinazzo

Voditelj radova Giuseppe Savà

Suradnici Miroslav Zakić, Luka Radica

Datum Split, 20/1/2020

repozitorij <https://zenodo.org/communities/domvsfrancisci/>

doi <https://doi.org/10.5281/zenodo.3758804>

OPIS NACRTA IZ 1861 GODINE

Bračni par Irena i Philippe Pascal Michel Giovinazzo prilikom kupnje kuće 2019. godine dolaze i u posjed brojnih pokretnina iz interijera, među kojima je i nacrt preuređenja iz 1861. godine.

fig. 1. **Snimak s oglasnika**

Među fotografije iz oglasnika putem kojeg je vršena prodaja, uočena je na zidu uokvirena slika s nacrtom koja se nalazila u dnevnom boravku smještenom u srednju sobu prvoga kata na zapadnom zidu prema stubištu. (Foto: D. Hlapčić, 2019)

fig. 2. **Nacrt iz 1861**

Dimenzije nacrt: 55,5x43cm
Foto obradom su pojačana crvene oznake za izgradnju i žute za rušenje. (Fotomontaža: G. Savà, 2020)

NASLOV NACRTA

Uokvireni nacrt iz 1861. godine na kojem je kemijskom olovkom u gornjem lijevom kutu naknadno dopisano "Nacrt naše kuće" kojeg je nadodao vjerojatno kasniji vlasnik.

Nacrt izvorno nosi naslov u tehničkom krasopisu na talijanskom jeziku: "**Progetto di riduzione interna ed esterna che ha divisato di eseguire alla propria Casa di abitazione il sig Giovanni Puovich**" u prijevodu: "**Projekt unutarne i vanjske dispozicije kojeg je odredio uraditi na svojoj Kući stanovanja gospodin Josip Puović.**" s nadnevkom: "**Almissa li 6. Marzo 1861**" odnosno **6.5.1861.** godine kojeg prezimenom potpisuje stanoviti "**Celeghm**".

fig. 3. **Naslov projektnog nacrt**a Na talijanskom jeziku stoji "Progetto di riduzione interna ed esterna che ha divisato di eseguire alla propria Casa di abitazione il sig Giovanni Puovich" što u prijevodu znači "Projekt unutarne i vanjske dispozicije kojeg je odredio uraditi na svojoj Kući stanovanja gospodin Josip Puović"

fig. 4. **Nadnevak nacrt**nog projekta

Nadnevak "Almissa li 6. Marzo 1861" odnosno 6.5.1861. godine (foto: G. Savà, 2020)

fig. 5. **Autor nacrt**nog projekta

Prezimenom nacrt potpisue stanoviti "Celeghm". (foto: G. Savà, 2020)

SADRŽAJ NACRTA

Nacrt obrađuje tehničkim crtežom posebno:

- Nacrtni pogled južnih pročelja
- Tlocrtni presjek Prizemlja
- Tlocrtni presjek I kata
- Tlocrtni presjek II kata
- Presjek današnjeg stubišta u smjeru Sjever-Jug
- Shematsko uvećanje s presjekom koraka stepenica za pojedinu etažu

OZNAKE U NACRTU

fig. 6. **Slovne oznake**

Slovnim oznakama su označene susjedne parcele:

- A. Sjever Paolo Caralipeo
- B. Sjever Dvor Giovanni Puovich
- C. Istok Pietro Descovich
- D. Jug Kontrada
- E. Zapad Piazza delle Pille

(foto: G. Savà, 2020)

fig. 7. **Bojane oznake**

Bojom su označeni planirani zahvati:

- CRNA - Zatečeno
- CRVENA - Za izgradnju
- ŽUTA - Za rušenje

(foto: G. Savà, 2020)

fig. 8. **Pisana oznaka kod gurle na sjevernom pročelju**

"Gronda inpromiscuta cogli eredi g Paolo Caralipeo" u prijevodu

"gurla u mješovitima vlasništvu sa nasljednicima Paola Karalipea"

(foto: G. Savà, 2020)

fig. 9. **Razmjera visine gazišta krakova skala po etaži**

U palcima su izražene visina i dubina gazišta.

(foto: G. Savà, 2020)

STANJE NACRTA

Nacrt je uokviren i ostakljen vjerojatno kroz zadnjih nekoliko godina i/ili je recentno nanovo uokviravan, što je vidljivo prema stanju kartona na poledini i korištene "krep" trake.

Nakon preuzimanja uokvirenog nacrt ista je prenesen u radionu u Splitu te je rastavljen i pomno pregledan, uočena su mjestimična manja oštećenja od gagrica kao i diskoloracija bojanih oznaka te su one prepoznajuju tek jako pažljivim promatranjem izbliza.

Nacrt je snimljen i skeniran, te vraćen u okvir kako je i stajao.

Kako se radi o vrijednom dokumentu vezanog za povijest kuće, preporuča se vlasniku izrada novog okvira s kartonskom poledinom od ph neutralnog kartona uz postavljanje tankog paspartouta kako ne bi lijepio za staklo.

MJERNE JEDINICE IZ NACRTA

Nacrt je crtan u mjerilu 1:100, ali ne u metričkom sustavu već u Imperijalnom mjernom sustavom Austrougarske kraljevine tada korištenog kao standardni, sve do uvođenja metričkog sustava 1876. godine¹

fig. 10. **Snimak mjerila** Usporedba korištenog mjerila s metrom. (foto: G. Savà, 2020)

Navedena je mjera **" $\frac{3}{4}$ Klafter Vienna"** a korištene su mjere gdje 1 hvat jednako 6 stopa a 1 stopa je jednaka 12 palaca, iz čega proizlazi da je po metričkom sustavu:

1 hvat	189,65 cm
1 stopa	31,61 cm
1 palac	2,54 cm

Potrebno je pritom znati i moguće usporediti korišteni mjerni sustav sa ranijim Mletačkim sustavom² a prema kojem je zgrada izvorno izgrađena 1625. godine čiji 1 paš, kasnije "hvat", jednako 5 stopa a 1 stopa je jednaka 10 palaca, iz čega proizlazi da je po metričkom sustavu:

1 paš	173,8 cm
1 stopa	34,8 cm
1 palac	3,5 cm

¹ Herkov, Z. (1974). Prinosi za upoznavanje naših starih mjera za dužinu i površinu. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 7, 61-151.

<https://hrcak.srce.hr/83655>

² Nije sigurno da je korišten spomenuti sustav mjera jer je često svaka komuna vlastitim statutima određivala vrijednosti mjera.

NACRT

fig. 11. **Naslov projektnog nacrt**

Na talijanskom jeziku stoji "Progetto di riduzione interna ed esterna che ha divisato di eseguire alla propria Casa di abitazione il sig Giovanni Puovich" što u prijevodu znači "Projekt unutarnje i vanjske dispozicije kojeg je odredio uraditi na svojoj Kući stanovanja gospodin Josip Puović"

(foto: G. Savà, 2020)

una ed esterna che ha divisato di eseguire alla propria casa d'abitazione il sig Giovanni Turcich.

Sezione trasversale A B

I Piano

- Indice
- a Banca Credito Paolo Cavallero
 - b - bottega di Giovanni Turcich
 - c Levante, Chiesa di Santa Maria
 - d Palazzo, conhada
 - e Corrente, piazza della Pila

Di S. Maria, ora non esistente
nella nuova costruzione
S. Maria delle Pile

Spisa li 6. Marzo 1861

1/2 L. Klippa Vienna

Calighan

ZAKLJUČAK

Nacrt nam u dobrom dijelu otkriva arhitektonsko stanje prije pokretanja radova 1861. godine i već u njemu, osim pregledom same zgrade, nalazimo bitne činjenice vezane za ukupni izgled i raspored arhitektonskih elemenata

Žutom bojom su označena isključivo mjesta sa predviđenim "teškim rušenjem", kao što su proboji nosivih zidova a koji zahtijevaju doradu i ugrađivanje svodova i kamenih okvira, dok izostaju istom oznakom za rušenje pregradni zidovi, staro stubište, odnosno elementi koje je lakše rušiti i koji ne trebaju posebne dorade a koji bi nam dali potpuni uvid u dotadašnju dispoziciju prostora.

Crvenom bojom u kombinaciji sa žutom je razvidno svakako koji su elementi nastali iza 1961. godine a crna već opisuje one koji nisu do tada mijenjani

Uspoređujući današnje stanje s onim zatečenim i projektiranim iz 1861. godine, treba svakako uzeti u obzir mogućnost da isti nacrt ne mora predstavljati i konačan plan preuređenja kuće, što sve i da jest, prilikom izvođenja je moglo i najvjerojatnije je došlo do bezbroj manjih ili većih preinaka i predomišljanja, pa prema tome projekt iz 1861. godine treba uzeti u obzir tek kao indikativan.

Ipak, može se prema današnjem stanju zaključiti da je većina namjera iz nacrt projekta iz 1861. godine izvedena a vrlo vjerojatno i više od toga.

Uspoređujući projektirano i izvedeno današnje stanje lako je i logično zaključiti da je većina bitnijih preinaka na kući nastala baš u tom razdoblju u radovima neposredno nakon projektiranja i jer je sva kvalitetnija arhitektonska oprema, od stubišta s balaturama, vrlo finom sto-

fig. 5. **Nacrt s pojačanim bojama oznaka** Foto obradom su pojačana crvene oznake za izgradnju i žute za

larijom vrata i prozora kao i zidnih i oslika koji su prisutni po svim etažama srodne kvalitete a kasnije su izvođeni tek manji i jednostavniji zahvati većinom u smislu održavanja i tako sve do danas.

PREGRADNI ZIDOVI

Od pregradnih zidova koji prethode preuređenju iza 1861. godine nalazimo tek prepravljene pregradne zidove zadnjih istočnih soba na I i II katu kroz koje se protegao hodnik do istočnog pročelja. Istočni pregradni zid stubišta je po svim etažama podignut naknadno pri likom izgradnje novog stubišta kao i južni pregradni zid koji dijeli hodnik od srednjih južnih

soba i onih istočnih. Na dnu hodnika sigurno radi svijetla je otvoren prozor na istočno pročelje.

Pregradni zidovi koji dijele stubište prema zapadu na I i II katu, sa prostorijama u kojim su sačuvani oslikani stropovi su postojali i ranije, dok su oni iz prizemlja i potkrovlja podignuti u kasnijim radovima

PROZORI

Mnogi novi otvori za prozore su iscrtani žutom bojom što znači da nisu postojali prije zahvata nakon 1861. godine, te je dispozicija otvora na pročelju bila bitno različita od današnje.

Na južnom pročelju izvedeni su tako po projektu proboji za nova tri prozora u drugom stupcu na I, II katu i to na mjestu gdje su pronađeni stariji otvori za ranije stubište koje je išlo u smjeru zapad-istok oslonjenim na južni zid a koje je oslobodilo zid za proboj novih prozora dislociranjem stubišta u smjeru sjever-jug, čime su se dobila po dva prozora u srednjim sobama I i II kata umjesto po jednog.

Na južnom pročelju izveden je van projekta, nad prvim stupcem prozora južnog pročelja, djelomičnim prekidanjem krovnog vijenca manji prozorčić za mezanin s II kata u potkrovlje tako da je cijelo novo stubište prirodno osvijetljeno cijelom visinom a da nije narušena arhitektura i raspored prozora.

Istočni zid prema zatečenom i projektiranom

fig. 12. **Nacrt s pojačanim bojama oznaka**

Foto obradom su pojačana crvene oznake za izgradnju i žute za rušenje.

(fotomontaža: G. Savà, 2020)

stanju nema nikakvih prozorskih otvora, oni su vjerojatno uvedeni promjenom projekta u hodu radova produživanjem hodnika do istočnog pročelja, rušenjem dijela zida istočnih soba i probojem novih prozora od kojih je naknadno onaj na I katu pretvoren u vrata koja vode na kasnije izgrađenu betonsku natkrivenu teracu.

Vrlo je vjerojatno da su u istim radovima izgrađena i dva manja fumara, jedan na istočnom a drugi na južnom pročelju kako bi se i tim sobama omogućilo grijanje uz pomoć peći na drva.

Na sjevernom pročelju aneksa u nacrtu osim jednog novog proboja za prozor na II katu u ravnini i poviše prozora I kata, ne nalazimo ucrtan vanjski wc kao ni wc na altani. Nisu ucrtana također ni manja vrata u prizemlju koji je vjerojatno kasnije urađen kao ni otvor za skale s prizemlja na I kat koje su vjerojatno postojale i prije radova iza 1861. godine.

DIMNJAK

Nad sadašnjim dimnjakom u nacrtu nalazimo crnom bojom, dakle, u zatečenom stanju iscrtan, lijepo oblikovani fumar, sa proširenom kapom na konzolnim lezenama i piramidalnim krovčićem a kojeg danas nema i koji je u međuvremenu u nekim radovima porušen.

LUMINARI

Sadašnji krovni luminar na zapadnom glavnom pročelju odgovara dimenzijama onome s nacрта a koji je ucrtan kao postojeći dvostrešni na južnom pročelju te je vjerojatno odatle i preseljen a na njegovom mjestu izrađen je novi jednostrešni i veći.

Manji luminar na istočnom dijelu krovišta također ne nalazimo ucrtanim.

KROVIŠTE

U nacrtu krovišta u pogledu na južno pročelje, linearno naglašavajući ubrzanje perspektive prema sljemenu i konstrukcije presjeku je iscrtano crnom bojom. Propušteno je ucrtati "val" kupa pri strehi koji bi bio pravilniji izbor kod crtanja, crte perspektivnog ubrzanja bi mogle upućivati na to da je tada krov možda bio obložen kamenom, umjesto sadašnjih kupa kanalicama ali to ne možemo sa sigurnošću ustvrditi.

Nepobitno je da luminara na istoku i na zapadu nije tada bilo, kao i da se današnji južni luminar bitno razlikuje od ucrtanog 1861. godine.

STUBIŠTE

Cjelokupno stubište u prikazu presjeka zgrade iz smjera sjever-jug, s pogledom prema istoku, nalazimo iscrtanim crvenom bojom, uključivši vrata i mezanine, što potvrđuje da je sadašnje stubište, kao i stolarija vrata i prozora, izvedeno u radovima nakon 1861. godine.

Prema nalazu prodora kroz grednu konstrukciju I i II kata može se zaključiti prethodni, odnosno izvorni položaj stubišta zgrade a koji se protezao po južnom zidu u današnjem drugom stupcu prozora koji nije bilo prije 1861. godine.

VIZUALIZACIJE I USPOREDBE

USPOREDBA S NACRTNIM POGLEDOM NA JUŽNO PROČELJE

3D model je izrađen prema nacrtu iz 1861. godine u kombinaciji zatečenim stanjem.

fig. 13. **Zatečeno stanje prije 1861. godine** Prema projektu, nacrti pogled na južno pročelje, kada se isključe elementi označeni žutom i crvenom bojom. (3d ilustracija: G. Savà, 2020)

fig. 14. **Zatečeno stanje 2020. godine** Nacrti pogled na južno pročelje. (3d ilustracija: G. Savà, 2020)

USPOREDBA S PTIČJIM POGLEDOM SA JUGOZAPADA

Moguće je da je prethodni pokrov bio kameni, kao što je i moguće da su sva pročelja osim glavnog bili u prošlosti ožbukani.

fig. 15. **Zatečeno stanje prije 1861. godine** Prema projektu. Pogled iz ptičje perspektive sa jugozapada.
(3d ilustracija: G. Savà, 2020)

fig. 16. **Zatečeno stanje 2020. godine** Pogled iz ptičje perspektive sa jugozapada.
(3d ilustracija: G. Savà, 2020)

USPOREDBA S PTIČJIM POGLEDOM SA JUGOISTOKA

Betonska natkrivena teraca nastaje iza 1940. godine. Postoji dokument projekta građenja iz 1940. godine kojim se na tom mjestu predviđa izgradnja stubišta, do čega vjerojatno nikada nije došlo.

fig. 17. **Zatečeno stanje prije 1861. godine** Prema projektu. Pogled iz ptičje perspektive sa jugoistoka.(3d ilustracija: G. Savà, 2020)

fig. 18. **Zatečeno stanje 2020. godine** Pogled iz ptičje perspektive sa jugoistoka, bez istočnog bloka. (3d ilustracija: G. Savà, 2020)

USPOREDBA S PTIČJIM POGLEDOM SA SJEVEROISTOKA

Na altani je vjerojatno bilo više stupova nego danas, dok je anex imao vrlo malo otvora za vrata i prozore. Anex je vjerojatno nastao iza 1625. godine i imao funkciju skladišta ili pomoćne prostorije.

fig. 19. **Zatečeno stanje prije 1861. godine** Prema projektu. Pogled iz ptičje perspektive sa sjeveroistoka. (3d ilustracija: G. Savà, 2020)

fig. 20. **Zatečeno stanje 2020. godine** Pogled iz ptičje perspektive sa sjeveroistoka. (3d ilustracija: G. Savà, 2020)

USPOREDBA S PTIČJIM POGLEDOM SA SJEVEROZAPADA

Nije poznato iz nacрта, kako su izgledale susjedne građevine.

fig. 21. **Zatečeno stanje prije 1861. godine** Prema projektu. Pogled iz ptičje perspektive sa sjeverozapada. (3d ilustracija: G. Savà, 2020)

fig. 22. **Zatečeno stanje 2020. godine** Pogled iz ptičje perspektive sa sjeverozapada. (3d ilustracija: G. Savà, 2020)

USPOREDBA S POGLEDOM SA JUGOZAPADA

Luminar je preseljen sa južnog na zapadno glavno pročelje. Na južnom pročelju nisu postojali prozori u drugom stupcu upravo iz razloga što se tu nalazilo izvorno stubište. Prvi ulaz iz kalete nije imao nadsvijetlo, kao što je i van projekta dodan manji proor nad prvim stupcem prozora radi osvjetljenja novog stubišta.

fig. 23. **Zatečeno stanje prije 1861. godine** Prema projektu. Pogled iz stajaće perspektive sa jugozapada, odnosno s trga. (3d ilustracija: G. Savà, 2020)

fig. 24. **Zatečeno stanje 2020. godine** Pogled iz stajaće perspektive sa jugozapada, odnosno s trga, bez zapadnih i jučnih blokova susjeda. (3d ilustracija: G. Savà, 2020)

USPOREDBA S POGLEDOM SA JUGOZAPADA BEZ ZIDOVA PROČELJA

Međukatni grednjaci su puno stariji od preinaka prostora projektom iz 1861. godine. Vrlo lijepo oblikovani i oslikani grednjaci su u više navrata prebojavani i začađeni što svjedoči o njihovoj starosti koja stilski može pripadati dobu iz izgradnje same zgrade 1625. godine, upravo kao i međukatni prodori za izvorno stubište. Više o tome u poglavlju međukatnih konstrukcija.

fig. 25. **Zatečeno stanje prije 1861. godine** Prema projektu. Šogled iz stajaće perspektive sa jugozapada, odnosno s trga, bez zapadnog i južnog pročelja. (3d ilustracija: G. Savà, 2020)

fig. 26. **Zatečeno stanje 2020. godine** Pogled iz stajaće perspektive sa jugozapada, odnosno s trga, bez zapadnog i južnog pročelja.

USPOREDBA S POGLEDOM SA SJEVERA BEZ ZIDOVA PROČELJA

Grednjaci iz interijera odgovaraju zatečenom stanju iz 2020. godine sa prodorima za izvorne skale. U simulaciji od prije 1861. godine je iscrtana rekonstrukcija nekad prepravljenog grednjaka iz stubišta, dok stube u žutoj boji naznačuju vjerojatni smjer izvornog stubišta. Prilikom istih radova, osim hodnika izvedena su i dodatna dvoja vrata prema aneksu.

fig. 27. **Zatečeno stanje prije 1861. godine** Prema projektu. Pogled iz stajaće perspektive sa sjevera, bez sjevernih zidova pročelja. (3d ilustracija: G. Savà, 2020)

fig. 28. **Zatečeno stanje 2020. godine** Pogled iz stajaće perspektive sa sjevera, bez sjevernih zidova pročelja. (3d ilustracija: G. Savà, 2020)

Nacrt projekta iz 1861, preuređenja kuće Domvs Francisci u Omišu

konzervator-restaurator

Giuseppe i Zrinka Savà

s dopuštanjem Ministarstva kulture RH za

1. Štafelajno slikarstvo 2. Polikromiranu skulpturu 3. Štuko 4. Zidno slikarstvo

Kranjčevićeva 1, 21000, Split

+385 98 716612, pepi70@me.com

www.Art-Dossier.com

Split, 20/1/2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3758804>